

**ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЧВЕННОЙ БИОТЫ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДОБРЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ
DYNAMICS OF THE NUMBER OF SOIL BIOTA WITH
PROLONGED USE OF FERTILIZERS IN THE CONDITIONS
OF THE OMSK IRTYSH REGION**

Н.Н. Шулико

N.N. Shuliko

ФГБНУ Омский аграрный научный центр, Омск

Omsk Agricultural Research Center, Omsk

E-mail: shuliko-n@mail.ru

Аннотация. Исследования выполнены на посевах ячменя — завершающей культуры пятипольного зернопарового севооборота. Работа проведена в рамках длительного стационарного опыта на базе ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» (южная лесостепь Западной Сибири). Выявлено, что совместное использование минеральных удобрений с соломой либо с инокуляцией семян оказывает позитивное влияние на общую численность почвенных микроорганизмов. В варианте без внесения удобрений сочетание соломы с инокуляцией семян ячменя приводило к увеличению численности микроорганизмов на 52 % относительно контрольного образца.

Abstract. The research was carried out on crops of barley, the final crop of the five—field grain and steam crop rotation. The work was carried out as part of a long-term stationary experiment on the basis of the Omsk Agricultural Research Center (southern forest-steppe of Western Siberia). It has been revealed that the combined use of mineral fertilizers with straw or with seed inoculation has a positive effect on the total number of soil microorganisms. In the non-fertilized variant, the combination of straw with inoculation of barley seeds led to a 52% increase in the number of microorganisms relative to the control sample.

Ключевые слова: минеральные удобрения, солома, инокуляция семян, почвенные микроорганизмы.

Keywords: mineral fertilizers, straw, seed inoculation, soil microorganisms.

ВВЕДЕНИЕ

Интенсификация земледелия требует рационального использования удобрений - минеральных, органических и бактериальных. Это ключевое условие для получения высоких урожаев. Однако для оптимизации питания растений необходимо комплексно оценивать влияние агроприёмов на урожайность и качество продукции, их воздействие на биологическую активность почвы, экологические последствия применяемых методов [1-3].

Целью исследований было оценить влияние длительного (свыше 25 лет) применения минеральных удобрений и соломы в сочетании с бактеризацией семян на биологическую активность лугово-чернозёмной почвы и экологическую эффективность изучаемых агроприёмов.

Исследования проводили под ячменем – заключительной культурой пятипольного зернопарового севооборота: пар чистый – пшеница – соя – пшеница – ячмень в условиях многофакторного стационарного опыта закладки 1989 г. Почва – лугово-черноземная среднесиловатая с содержанием гумуса 6,8%, без осенней обработки (минимальная). Инокуляция семян озимой пшеницы (сорт Прииртышская) Ризоагрином (ВНИИСХМ, г. Пушкин) проводилась из расчета 600 г на гектарную норму. Образцы почвы на микробиологический анализ отбирались в течение вегетации, по фазам развития растений – кущение, колошение, налив зерна. В свежих образцах почвы (слой 0-20 см) учитывали численность микроорганизмов на твердых питательных средах согласно общепринятым методам [4]. Проведен дисперсионный анализ полученных результатов [5].

За годы наблюдений численность сапротрофов варьировала от 23 до 57 млн. КОЕ/г, амилитических микроорганизмов на КАА от 12 до 67 млн. КОЕ/г, грибов от 19 до 140 тыс. КОЕ/г почвы.

Количество сапротрофных бактерий, использующих органические формы азота, и амилитических микроорганизмов, потребляющих минеральный азот, на фоне применения минеральных удобрений варьировала от 33 до 41 млн. КОЕ/г и от 30 до 39 млн. КОЕ/г соответственно. При внесении соломы в сочетании с минеральными удобрениями их количество увеличилось на 33-34%, от совместного применения минеральных удобрений и инокуляции семян ячменя на 8-11% в сравнении с контролем (рисунок 1).

В ходе исследования зафиксированы следующие изменения численности почвенных микроорганизмов в зависимости от варианта внесения удобрений: применение минеральных удобрений $N_{18}P_{42}$ стимулировало рост почвенных грибов на 35%, в варианте $N_{18}P_{42}$ + солома численность грибов увеличилась на 53% к контролю, что связано с усилением минерализации органических остатков за счет внесения удобрений. Совместное применение изучаемых факторов ($N_{18}P_{42}$ + солома + инокуляция) оказало положительное влияние на рост почвенных грибов, количество которых увеличилось на 31% к контролю (рисунок 1). Таким образом, все изучаемые агроприёмы оказали положительное влияние на численность группы деструкторов, причём максимальный эффект для грибов отмечен при сочетании минеральных удобрений с соломой.

Рисунок 1. Обилие микробиоты в почве под посевом ячменя в зависимости от применения минеральных удобрений, внесения соломы и инокуляции, КОЕ/г, слой 0-20 см, (n=9)

Рисунок 2. Влияние минеральных удобрений, соломы и инокуляции семян ячменя на общую численность микроорганизмов под ячменем, (n=9)

Применение минеральных удобрений способствовало росту общей (суммарной) численности почвенных микроорганизмов на 14 % к контролю, в сочетании с внесением соломы – на 40 %, с приёмом инокуляции семян ячменя – на 29 % относительно контроля. Внесение соломы в сочетании с бактеризацией семян ассоциативными diazotrophi,

т.е. использованием биологического азота, в наибольшей степени повлияло на общее количество почвенных микроорганизмов, которое повысилось на 52 % к контролю (рисунок 2). Наиболее выраженный эффект на общую микробную биомассу оказало сочетание соломы с бактериализацией семян, что подтверждает значимость биологического азота в стимуляции почвенной микробиоты.

Результаты исследования показали дифференцированное влияние агроприёмов на общую численность почвенных микроорганизмов: сочетание минеральных удобрений ($N_{18}P_{42}$) с соломой обеспечило рост на 36 % относительно контроля, с инокуляцией семян также на 36 %. На неудобренном фоне совместное применение соломы и инокуляции семян ячменя привело к наиболее значительному эффекту - численность микроорганизмов возросла на 52 % к контролю. Максимальная стимуляция микробной активности наблюдается при сочетании органических (солома) и биологических (инокуляция) компонентов без дополнительного внесения минеральных удобрений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Минеев В.Г., Ремпе Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 206 с.
2. Ассоциативная азотфиксация в ризосфере зерновых культур при инокуляции семян бактериями *Arthrobacter mysorens* 7 и *Flavobacterium* sp / Н. Н. Шулико, А. А. Киселева, Е. В. Тукмачева [и др.] // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. – 2024. – Т. 16, № 6. – С. 361-384. – DOI 10.12731/2658-6649-2024-16-6-1016. – EDN NILFDX.
3. Влияние ассоциативной азотфиксации в ризосфере на рост и развитие растений яровой пшеницы / Н. Н. Шулико, О. А. Юсова, А. А. Киселева [и др.] // Агрохимия. – 2025. – № 3. – С. 51-61. – DOI 10.31857/S0002188125030076. – EDN UQJCWR.
4. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 1993. – 175 с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебник. – М.: Колос, 1979. – 416 с.